

УДК 331:614:624:72

ББК 38

Видається за рішенням Вченої ради ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» УДУНТ, протокол № 8 від 27.03.2025 р.

Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті : тези допов. ХХІ Студентська науково-практична конференція (17 – 18 квітня 2025) / Заг. ред. А. С. Беліков.– Дніпро: ННІ ПДАБА УДУНТ, 2025. – 104 с.

ОРГКОМІТЕТ

ХХІ Студентської науково-практичної конференції

Голова:

Данішевський В.В. – д.т.н., проф., директор ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» УДУНТ

Співголова:

Беліков А.С. – д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри ОПЦТБ ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» УДУНТ

Члени оргкомітету:

- Пилипенко О. В. – к.т.н., доцент кафедри охорони праці, цивільної та техногенної безпеки ННІ ПДАБА УДУНТ
- Налисько М. М. – д.т.н., професор кафедри охорони праці, цивільної та техногенної безпеки ННІ ПДАБА УДУНТ
- Біляєв М. М. – д.т.н., проф., зав. кафедри гідравліки, водопостачання та фізики Українського держ. університету науки і технологій
- Сугак А. О. – перший заступник начальника Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області
- Халмурадов Б. Д. – к. мед. н., професор, завідувач кафедри цивільної та промислової безпеки Національного авіаційного університету
- Харченко В. В. – завідувач відділу Дніпропетровського експертно-криміналістичного центру МВС України
- Саньков П. М. – к.т.н., професор, зав. кафедри екології та охорони навколишнього середовища ННІ ПДАБА УДУНТ
- Шаломов В. А. – к.т.н., доцент кафедри ОПЦТБ ННІ ПДАБА УДУНТ
- Дзюбан О. В. – к.т.н., доцент кафедри технології будівельного виробництва ННІ ПДАБА УДУНТ

Матеріали публікуються у авторській редакції

© ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» УДУНТ, 2025

Фоменко А.В. (НК: Русакова Т.І.) Використання САПР у проектуванні систем очищення повітря	67
Андріященко О.О. (НК: Савін Ю.Л.) Перспективи використання глиноземистих цементів	69
Шкода В., Чернозипунніков Д.Л. (НК: Пилипенко О.В., Саньков П.М.) Формування проїзної частини перехрестя з урахуванням ширини полос і безпеки руху автотранспорту	72
Вісин І.В. (НК: Клименко М.Б.) Організація домедичної допомоги на підприємствах: стратегія безпеки в умовах воєнного часу та мирного періоду	75
Кубкіна А.Є., Рязанцева В.С. (НК: Саньков П.М., Ткач Н.О.) Ефект «Теплового острова» в містах. Причини. Наслідки. Напрямки боротьби з ним	77
Полежаєва Є.Я. (НК: Мещерякова І.В.) Застосування методик психічної діяльності працівників при дослідженні світлового середовища	79
Чеповик Іван (НК: Сологубова С.В.) Альтернативні методи знезараження води у плавальному басейні	83
Демченко В.В., Маслова А.С. (НК: Клименко Г.О.) До питання аналізу виробничого травматизму в Україні та професійного ризику в будівельній галузі	85
Дюльдєв Д.А. (НК: Ульянов В. Ю., Бікус К.М.) Пасивні системи пожежогасіння на майданчиках АЕС	87
Конох О.С. (НК: Ковба В.В., Ульянов В.Ю.) Використання майданчиків українських АЕС для розміщення малих модульних реакторів різної потужності	89
Бєднов Максим (НК: Савін Ю.Л.) Технологія виготовлення щебенево-мастикового асфальтобетону	91
Мовчан О.Ю. (НК: Дікарев К.Б.) Аналіз міцнісних характеристик бетону із використанням локальних матеріалів для систем із незнімних опалубок	95
Атанін Є.Р. (НК: Шаломов В. А.) Аналіз законодавства з охорони праці країн Євросоюзу	98
Мигур С.О., Біляєва О.М. (НК: Берлов О.В.) Математичне моделювання забруднення повітря на промислових об'єктах	102

УДК 628.166:725.74:628.3.034.2

Чеповик Іван, факультет інформаційних технологій та механічної інженерії
Науковий керівник: **Сологубова С. В.**, к. фіз. вих., доц. каф. ФВОЗ

ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Українського державного університету науки і технологій

АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ У ПЛАВАЛЬНОМУ БАСЕЙНІ

Вода з громадського басейну, як і природні водойми, містить мікробіологічні та хімічні речовини. Тому експлуатація басейну передбачає проведення комплексу заходів з фільтрування та дезінфекції води. Дезінфекція води проводиться для запобігання зараженню та виникненню мікробіологічних забруднень, які можуть бути наслідком *побічних продуктів реакції (ППР)*. Деякі ППР небезпечні для здоров'я людини.

У дослідженні А. О. Семенова, А. Д. Кобищана, Н. В. Семенової (2013) зазначено, що, ультрафіолетове випромінювання це електромагнітне випромінювання, яке є процесом передачі енергії електромагнітних хвиль від джерела випромінювання в навколишнє середовище [1].

На думку А.О. Семенова та співавторів (2013, 2018), метод *ультрафіолетового (УФ)* знезараження відноситься до фізичних, безреагентних методів. Він позбавлений основних недоліків хімічних методів дезінфекції: неможливості безперервного використання реагентів для обробки приміщень, залишкового вмісту реагентів, об'єктів та обладнання в присутності людей. УФ метод дозволяє знищувати віруси та гриби, на які не діють традиційні хімічні методи, зокрема хлорування [1, 2].

Проаналізувавши роботу А.О. Семенова, Г.М. Кожушка, Т.В. Сахна (2018), можна зробити висновок, що озонування води – це один з найефективніших методів знезараження води за допомогою кисню. Він не лише має бактерицидну дію на патогенну мікрофлору, але й здатний руйнувати багато хімічних речовин, що присутні у воді. В процесі озонування відбувається деструкція високомолекулярних органічних сполук, а також усунення неприємних смаків і запахів. Цей метод може бути використаний на всіх або окремих етапах попередньої, проміжної та фінішної обробки води, але лише в тих випадках, коли інші, більш прості та дешеві технології не можуть впоратися із завданням [2].

Дослідивши роботи А. О. Семенова, Г. М. Кожушка, Т. В. Сахна (2018) можна зробити висновок, що УФ-метод не викликає залишкових ефектів при знезараженні води, не призводить до утворення шкідливих і потенційно небезпечних речовин, а також не змінює запах [2]. В роботі В. Якубенко, Р. Танчик, О. Іванова, С. Літвинчук, С. Баглюка (2017), також описано, що знезараження води УФ-випромінюванням – безпечний, економічний та

ефективний спосіб дезінфекції, особливо у випадках, коли обсяг оброблюваної води невеликий [4].

На думку О. Хижняка озонування є більш екологічним методом. Проте під час озонування може виникати утворення побічних продуктів, які вважаються токсичними. До них належать бромати, альдегіди, кетони, карбонові кислоти, хінони, феноли та інші ароматичні сполуки. Щодо, економічності, звернувшись до вищезгаданої роботи А.О. Семенова, Г.М. Кожушка, Т.В. Сахна можна зробити висновок, що озонування досить дорога і складна технологія, особливо з огляду на витрати електроенергії [2].

У науковій роботі Т.В. Хірної (2006) вказано, що технологія озонування стала популярною у всьому світі. На даний момент, в Європі, США, Канаді, Японії та інших країнах працює понад 1000 водопровідних станцій, де озонування використовується як важлива частина процесу підготовки води [3].

Щодо перспективи використання УФ випромінювання для знезараження води, то за дослідженням Т.В. Хірної можна зробити висновок, що ультрафіолетове випромінювання активно використовується для знезараження природної води. Дослідження показали, що УФ випромінювання з довжиною хвилі 250-260 нм є найбільш ефективним у боротьбі з мікробами [3].

Висновок: Розглянуті методи знезараження води плавальних басейнів (ультрафіолетове випромінювання та озонування) демонструють високу ефективність у забезпеченні безпеки та якості води. Загалом, ультрафіолетове випромінювання та озонування мають потенціал для широкого застосування, проте вибір конкретної технології залежить від характеристик води, обсягів басейну, вимог до якості та економічних можливостей, оскільки обидва методи мають свої переваги та недоліки. Комбіноване використання УФ-випромінювання та озонування може стати перспективним рішенням для забезпечення високого рівня знезараження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Семенов, А. О., Кожушко Г. М., Семенова Н. В. Використання ультрафіолетового випромінювання для бактерицидного знезараження води, повітря та поверхонь. *Науковий вісник НЛТУ України* 23.2. 2013. – С. 179-186.
2. Семенов А. О., Кожушко Г. М. and Сахно Т. В. Бактерицидне знезараження води в басейнах комплексною дією озону та УФ-опроміненням. *Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура* 7 . 2018. – С. 264-270.
3. Хірна Т. В. Ефективність та відповідність гігієнічним вимогам фізико-хімічних способів знезаражування води (огляд літератури). *Аннали Мечниковського інституту*. 2006. (1) – С. 1-11.
4. Якубенко, В. Є., et al. Метод знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням. Diss. 2017. URL: <https://dSPACE.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ba239c41-5f6d-4a26-87bb-e635978e2589/content> (дата звернення 16.10.24)